

doi: 10.5281/zenodo.2609008

УДК 372.2(477.54)

Рейпольська О. Д.,
Інститут проблем виховання НАПН України

ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО САМОСТАВЛЕННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

У нормативних документах (Базовий компонент дошкільної освіти, Закони України «Про Освіту», «Про дошкільну освіту») наголошено на пріоритетності розвитку дошкільника як особистості, визначено основні принципи освіти в нашій державі, які передбачають орієнтацію на особистість, формування в неї свідомого, ціннісного ставлення до навколишньої дійсності і самої себе, забезпечення орієнтації на особистість як на представника певної статі.

Досвід психолого–педагогічних досліджень останніх десятиріч дозволяє переглянути існуючі уявлення про вікові можливості дітей дошкільного віку (В. Давидов, О. Кононко, С. Ладивір, Т. Піроженко та ін.) і зробити висновок – пізнавальні можливості дошкільників практично невичерпні. Аналіз наукових джерел дає підстави для твердження про важливість виховання ціннісного самоствавлення у розвитку дитини дошкільного віку за допомогою різноманітних засобів педагогічного впливу (І. Бех, Н. Дятленко, О. Кононко, Т. Піроженко, С. Світлична).

Під ціннісним ставленням до себе розуміємо складно структуровану сукупність уявлень, переживань і позитивних оцінок, значущих для особистості власних якостей і досягнень, що зумовлюють стиль її поведінки та діяльності.

Емпіричне дослідження самоцінності особистості дошкільників 3 – 6 років здійснено в контексті особистісно–ціннісного підходу з врахуванням вікових та статевих особливостей дітей дошкільного віку.

В основу розробки системи ефективного формування у дітей дошкільного віку ціннісного самоставлення було покладено ідею цілісного підходу в організації їхньої життєдіяльності в закладах дошкільної освіти, оновлення змісту, форм та методів освітньої діяльності, створенню розвивального середовища яке сприятиме використанню особистісно орієнтованої технології виховання в ранньому онтогенезі соціально схвалених, прийнятних, конструктивних форм ціннісного самоставлення як життєвої опори.

Концептуальною основою розробленої технології формування ціннісного самоставлення дітей дошкільного віку було розуміння сутності виховання у гуманістичній парадигмі як процесу сприяння різнобічному, вільному й творчому розвитку особистості дитини, яка ставиться до себе як до цінності.

Умовами оптимізації технології формування у дошкільників ціннісного самоставлення виступили: створення сприятливої педагогічної атмосфери взаємодії, що передбачає віру в унікальність і цінність кожної особистості, її прав на вільний розвиток, реалізацію власних здібностей; підвищення обізнаності вихователів і батьків у питаннях розвитку і становлення особистості, набуття практичних умінь і навичок співробітництва з дітьми; диференційований підхід до формування у ціннісного самоставлення у дітей дошкільного віку відповідно до вікових та статевих відмінностей.

Процесуальна частина технології була впроваджена в освітній процес ЗДО через особистісно орієнтовану технологію формування ціннісного самоставлення. Процесуальна частина технології містила у собі дві стадії.

Метою першої стадії процесуальної частини технології було підвищення загальної компетентності вихователів і батьків з питань формування ціннісного самоставлення у дітей. Завдання роботи на цій стадії полягали у підвищенні обізнаності вихователів та батьків стосовно специфіки й особливостей побудови особистісно орієнтованого педагогічного процесу, культури спілкування з дітьми; підготовка батьків до ефективної взаємодії з вихователями і дітьми.

Друга стадія мала на меті безпосередню діяльність зі дошкільниками 3 – 6 років, спрямовану на формування ціннісного самоставлення. Передбачалося конструювання педагогічного процесу у ЗДО шляхом взаємодії вихователя з дітьми; побудову й реалізацію роботи з батьками, що сприяла обміну досвідом виховання в сім'ях, взаємодії сім'ї і вихователів.

До основних форм у кожному напрямі належали групові, індивідуальні заняття, ігри (з різним та однаковим рівнем сформованості показників ціннісного самоставлення, складом групи дітей), також використовувалися театралізована діяльність у гуртку, свята та розваги.

Напрямок Я–фізичне був направлений на: закріплення й збагачення знань дошкільників про особливості свого фізичного образу, статі, віку; ознайомлення з цінностями здоров'я; розвиток позитивної самооцінки фізичного образу, фізичних здібностей і можливостей. Важливим для фізичного напрямку було використання з метою самоаналізу індивідуальних спостережень, психолого–педагогічних вправ, етюдів, малих жанрів фольклору.

Напрямок Я–духовне реалізувався через: розширення та поглиблення знань дітей про морально–етичні норми та загальнолюдські цінності; пізнання себе як носія моральних норм і загальнолюдських цінностей; формування у дітей відповідної поведінки, уміння адекватно оцінювати та контролювати власні дії, передбачати їх наслідки. Важливим для цього напрямку були ігри на закріплення моральних норм і ціннісних суджень, аналіз життєвих ситуацій, літературні вікторини, складання правил гри, спільної діяльності та ін., що сприяли реалізації моральних і ціннісних переконань дітей у повсякденній діяльності та спілкуванні.

Напрямок Я–соціальне передбачав: закріплення знань дітей про світ почуттів та емоцій; озброєння знаннями про власні почуття та засоби вираження емоційних станів, виховання емоційно–ціннісного ставлення до проявів власного Я; збагачення дітей емоційно–ціннісним досвідом поведінки. Важливим для цього напрямку було: створення проблемних педагогічних ситуацій; проведення настільних ігор за мотивами казок, їх інсценувань, драматичних, бесід, різноманітних ігор на покращення емоційного стану, ігор на розширення уявлень дітей про свій внутрішній світ, ігрових ситуацій на усвідомлення цінності власного Я (вправ та ігор на основі емпатії, ситуацій – добрий учинок, ігор на підвищення впевненості у собі).

Діагностична частина була спрямована на виявлення ефективності розробленої технології формування ціннісного самоставлення й представлена у вигляді контрольного етапу експерименту. Завдання цієї частини реалізувалися через спеціально дібрані й розроблені експериментальні ситуації, спостереження, бесіди, завдання, вивчення дитячих робіт; методи математичної статистики.

Запропонована технологія формування ціннісного самоставлення дітей 3 – 6 років життя виявилась ефективною, оскільки після її провадження діти експериментальних груп показали вищі показники сформованості ціннісного самоставлення у порівнянні із дітьми контрольних груп, у яких значущих змін не відбулося. Головними для нас були якісні зміни – діти, з якими проводилася робота за розробленою технологією, стали більш відкритими, охоче йшли на контакт з експериментатором, показували високі

знання про різні сфери власного «Я», наводячи приклади з власного досвіду, відрізнялися сформованою внутрішньою позицією, усвідомленням власної значущості, самоповагою, збільшенням відповідності рівня домагань реальним успіхам, реалізацією прагнення до самостійності й незалежності, надбанням вмінь контролювати власну поведінку, ефективно використовували знання про себе у житті.